

FLAUTA MÁGICA

MAGIC FLUTE

Laurita Ricardo de Salles/UFRN

RESUMO

O artigo analisa a obra *Flauta Mágica* e algumas de suas estratégias poéticas. É observado que a obra estabelece um trânsito dos sentidos e de deslocamentos de significados através da justaposição de elementos oriundos de realidades díspares. São levantados paralelismos com a poética de Manoel de Barros e seu parentesco com estratégias surrealistas, dada e da colagem cubista. É lembrada a estética de Paul Reverdy como inspiradora para o poeta, assim como analogias com as obras de Max Ernst, René Magritte e a colagem cubista (Braque e Picasso). São salientados pontos de vista sobre a noção de poética, a partir de Rocha, Valéry e Dewey, brevemente; é destacada, ainda, a concepção de prazer e linguagem já existente na Poética de Aristóteles, assim como a apresentação da obra como experiência para o encantamento a partir de Gadamer; nesse âmbito, o trabalho propõe um discurso próprio, estabelecendo um campo de ação aberto à interação em um espectro de possibilidades. Por fim, o artigo traz a fala de Otávio Paz que sustenta que o poético vai além da linguagem, embora realizado através dele. A conclusão provisória é que o poético estabelece um estado de admiração do mundo e de assombro.

PALAVRAS-CHAVE

Arte e tecnologia; Poética; Interatividade; Trânsito dos sentidos

ABSTRACT

This article analyzes the work Magic Flute and some of its poetic strategies. It is observed that the work establishes a transit of the senses and displacements of meanings through the juxtaposition of elements derived from disparate realities. Parallels are drawn with the poetics of Manoel de Barros, and their kinship with surrealistic strategies, dada and cubist collage. The aesthetics of Paul Reverdy are remembered as inspiring for the poet, as well as analogies with the works of Max Ernst, René Magritte and the cubist collage (Braque and Picasso) Points of view on the notion of poetics, from Rocha, Valéry and Dewey, are briefly pointed out; the conception of pleasure and language already existing in the Poetics of Aristotle, as well as the presentation of the work as an experience for the enchantment from Gadamer, is also highlighted; in this context, the work proposes a discourse of its own, establishing a field of action open to interaction in a spectrum of possibilities. Finally, the article brings the speech of Otávio Paz that maintains that the poetic goes beyond the language, although realized through him. The provisional conclusion is that the poetic establishes a state of admiration of the world and of awe.

KEYWORDS

Art and technology; Poetics; Interactivity; Transit of the senses

O artigo trata da obra *Flauta Mágica*¹ que aborda com atenção a questão poética e oferece ao participante interator a oportunidade de tocar uma flauta transversal que, surpreendentemente, toca sons do espaço oriundas de um banco de dados; para isso, usa esta interface de *input* acionada através das pequenas tampas sobre os orifícios da flauta integrados à sensores de pressão que, por sua vez, acionam diferentes campos do banco de dados sonoro. O *output* sonoro é apresentado como uma caixa de acrílico espelhada horizontal como uma caixa de música mágica, sobre uma mesa. Esta caixa modular tem autofalantes em níveis agudo, médio e grave, além de iluminação com *leds*, que operará por reflexão junto aos módulos em acrílico espelhado e conjunto de rebatedores, operando por reflexão múltipla de forma similar a um caleidoscópio. Trata-se, então, de uma flauta que permite a um interator oriundo do público ativar sons - usualmente inacessíveis, para apresentar-se como criador de combinações sonoras e arranjos os quais adquirem força poética por este deslocamento e que, ao mesmo tempo, operam em simultaneidade com efeitos luminosos articulados como imagens cambiantes e intangíveis.

Como em obras anteriores, o projeto articula a atividade criadora e um projeto poético enquanto produção de encantamento (ROCHA: 2008 p.1138-9) para um público participativo, pois a arte e, especialmente, a Arte e tecnologia, exige apresentar-se como experiência e como algo em ação. Como diz Paul Valéry: “A obra do espírito só existe como ato” (VALERY: 2007, p. 185) e Dewey, que afirma que a arte proporciona experiências significativas as quais devem propiciar uma experiência singular, constituindo uma unidade (DEWEY: 1994, p. 109,110, 111). É importante apontar que a noção de poética moderna relacionada à arte manifesta-se como ação, onde estratégias operativas são criadas para produzir algo para um expectador, portanto, não é concebida sem a relação com um público e como relação social. Os projetos propostos são resultante da experiência com o ciclo paredões, cuja estrutura é vigente no Brasil, sob diferentes configurações, como experiência cultural e sócio técnica espaiada da criação e uso das chamadas aparelhagens, dispositivos sonoro musicais eletrificados e variantes de *sound*

SALLES, Laurita Ricardo de. Flauta mágica, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.

systems; trata-se de uma estrutura automotiva eletrificada de alta intensidade sonora articulada de forma modular e imbricada com elementos luminosos coloridos e em movimento. Estes novos projetos, operam um deslocamento da formação anterior em nova configuração.

Retomando Ihde, lembramos que a cada tecnologia dada é possível “ ter diferentes usos em diferentes contextos, a maioria dos quais nem sequer pode ser previsto”. (IHDE: 2003, p. 3). Trata-se, pois, de captar nelas algumas das “possibilidades históricas e imaginativas de qualquer dada tecnologia particular em termos desse múltiplo conjunto de direções em uso”. (IHDE: 2003, p. 3) O projeto aborda as possibilidades do ato poético da Arte e tecnologia e do papel disruptivo da função poética em relação às convenções e usos sociais normalizados da tecnologia.

Também, como em obras anteriores, trata-se de criar algo que passa a apresentar-se como um conjunto dotado de sentido para um sujeito, como uma exibição, a partir de Marin(1993,1994). Retomamos algumas abordagens sobre a noção de poética: esta tem sido modernamente e contemporaneamente abordada por sua vinculação com a ação: “Arte não é discurso, é ato” diz Iclea Cattani “(CATTANI: 2002, pág. 37), corroborando Paul Valery: “ A obra do espírito só existe como ato” (VALERY: 2007, p. 185); a poética, pois, “pode ser considerada como tudo que constitui a obra em si mesma, a partir de seu momento de instauração “(CATTANI: 2007, pág. 13). Assim, o projeto tem duas vertentes, de inovação e intervenção poética.

As intervenções e inovações se dão no plano dos módulos de *input* e *output* , interatividade e, da parte sonora, propondo uma inserção poética diversa. Estas inovações permitem a realização de uma intervenção poética como experiência de deslocamento de uso configurando signos em nova enunciação. O projeto apresenta a interatividade como elemento portador da poética como um sistema interativo capaz de absorver dados (*input*), processá-los e devolvê-los transformados (*output*), através de uma interface; uma programação algorítmica instaura ocorrências na estrutura que provocam efeitos sinestésicos, proporcionando ciclos de experiências

e eventos. Sublinhamos também que em instalações interativas ocorre o fenômeno do agenciamento como bem definido por Cleomar Rocha a partir de Janet Murray (ROCHA: 2017, p.41). Podemos dizer, ainda, que os sons a serem ouvidos em ambas as obras oferecem aos expectadores uma experiência acusmática².

Ressaltamos, porém, que os sons tratados e ouvidos pelo público através da intermediação da caixa mágica sonora na obra *Flauta Mágica* remetem aos sons da lua, do sol e do espaço que, deslocados de seu lugar, oferecem uma surpresa e possibilitam tocar mundos. A respeito dos aspectos sonoros das instalações lembramos a partir de Don Idhe: “ouvir faz o invisível presente” (IDHE:2007, p. 52) e estabelece um campo do som, uma região da presença sonora, onde todos os sons são também “eventos”, como “fluxo” temporal, aqui articulados a eventos luminosos e do corpo.

Prazer

Embora a obra em questão não articule uma narrativa com unicidade como invocada na obra *Poética* de Aristóteles, nos interessam alguns aspectos propostos por ele nesta área. Em seus escritos sobre a poética, Aristóteles aponta que uma obra de arte envolve prazer³:

“Olhar imagens faz as pessoas experimentarem prazer, porquanto esta visão resulta na compreensão e no raciocínio em relação ao significado de cada elemento das imagens, conduzindo ao discernimento em relação a esta ou àquela pessoa. Se, porventura, acontecer de o objeto representado não haver sido ainda visto, não é a imitação que gera o prazer, mas sim a execução da obra, a cor ou uma outra casa semelhante.”(ARISTÓTELES:2011, p. 44)

A constatação de que a obra de arte provoca prazer, o qual pode ser provocado pela execução da obra, é pertinente até hoje e muito produtiva para obras em Arte e Tecnologia, as quais, boa parte das vezes, envolvem acontecimentos temporais.

Aristóteles também lembra que a obra de arte envolve linguagem, terminando por apresentar (no caso da tragédia) em um espetáculo ordenado (no caso, visual)(AR:

SALLES, Laurita Ricardo de. Flauta mágica, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.

“Entendo por agradável, no que respeita à linguagem, o que reúne ritmo e harmonia e, por separação de suas formas, o fato de que algumas partes são transmitidas exclusivamente pela métrica, enquanto outras pela melodia. [...] consistir no espetáculo visual ordenado[...]”(ARISTÓTELES:2011, p. 49).

Desta maneira, consideramos que a obra em pauta organiza um discurso autônomo, embora não uma narrativa organizada temporalmente de forma unidirecional e fechada, estabelecendo um campo de ação receptivo à interação em um espectro de possibilidades. Gadamer propõe uma perspectiva para a arte que talvez bem descreva a proposta de arte e tecnologia que se dá como evento aberto onde há que se organizar um discurso autônomo onde trata-se de construir:

“[...] uma espécie de experiência, que se destaca e se retira do conjunto de nossa experiência, ao modo de um encantamento ou aventura, [...], como o surgimento de uma nova luz que torna mais amplo o campo do que entra em consideração” (GADAMER: 1999, p.701).

Neste novo ciclo de trabalhos a estrutura sonora modular se transforma, dando ensejo a novas inter-relações e transformações imaginativas: flauta em conjunção com a caixa mágica e interfaces. Talvez, possamos expressar através das palavras do poeta Manoel de Barros, em construção livre, um pouco da experiência híbrida e transitiva dos sentidos na obra *Flauta mágica* e do participante que manipula o sistema como arranjador e músico a partir de uma combinação particular de um conjunto dado de possibilidades: “o sol canta”, “a tarde está brilhantemente branca ou amarelo ouro e eu escuto a cor dos astros” (BARROS: 2010). A obra, assim, dá sequência a obras anteriores, hibridizando experiências e ontologias diversas onde a sinestesia é invocada, em um breve momento ficcional onde são possíveis outras formas de encontrar-se no mundo. O trabalho apresenta sons em três níveis (agudo, médio e grave). Como já dito, o trabalho possui módulos em acrílico espelhado que refletem e rebatem as animações luminosas - apresentando, assim, reflexos luminosos combinados às interações e composições sonoras com forte apelo visual. Portanto, apresentam também performance luminosa visual articulada às manifestações sonoras.

Poética na obra

A obra *Flauta Mágica* indaga o que seria apresentar-se a partir de um núcleo com força poética, instaurando uma configuração tecnológica que se conecte, imbrique e manifeste-se como um conjunto coerente, embora aberto. A obra procura invocar um campo do imaginário conexas à sua configuração tecnológica, onde a programação sonora possibilita uma orquestração e o *output* estabelece um universo visual luminoso e de reflexos em acrílico espelhado - em diálogo e rebatimento com a da própria flauta (prateada também espelhada). Assim, a obra conjuga um *constructo* ficcional à sua configuração de microssistema sinérgico (a partir de Simondon, 1989) de objetos, dispositivos e ações; estas relacionam-se ao agenciamento provocado pelo interator evocado pela obra, o qual se vê personagem (músico) e performer, podendo, assim, tornar-se criador de combinatória sonora acoplada a eventos visuais. Desta vez temos um instrumento musical diretamente acoplado à obra, uma flauta transversal que tocará sons da Lua e do sol e do espaço.

Figura 1. Bolsista do Projeto 10 Dimensões 2019 em momento de estudo de melhor posição ergonômica para colocação de dispositivos e design dos suportes dos mesmos a serem acoplados à flauta transversal do projeto. Imagem da autora do artigo.

Figura 2. Caixa de acrílico realizada por maquetista especializado para sustentação de hardware do *input* na parte vinculada à área de sopro do instrumento. Imagem da autora do artigo.

A obra, assim, torna o interator, um pouco personagem, ativando seu imaginário enquanto vivencia e ação cênica. Provoca uma ação algo performática por parte do público e a obra se apresenta - de certa forma - como performativa, portanto.

Para Aguillar ⁴ (*apud* COHEN: 2002, p.50) a performance tem um caráter interdisciplinar. Diz ele: “ A performance utiliza uma linguagem de soma: música, dança, poesia, vídeo, teatro de vanguarda, ritual[...]. Na performance o que interessa é apresentar, formalizar o ritual. A cristalização do gesto primordial”. Cohen aponta o caráter desta conjugação de áreas :“O processo de composição das linguagens se dá por justaposição, colagem[...].” (COHEN: 2002, p.50,51).

Para Cohen, ainda, a performance permanece “[...] uma expressão cênica e dramática - por mais plástico ou não-intencional que seja o modo pelo qual [...] é constituída, sempre algo estará sendo apresentado, ao vivo, para um determinado público, com alguma "coisa" significando (no sentido de signos)(COHEN: 2002, p.56). Por outro lado, o autor considera a performance uma linguagem antiteatral, “na medida em que procura escapar da vertente mais aceita do teatro que se apoia na dramaturgia, no tempo-espço ilusionista e em forma de atuação em que prepondera a interpretação (COHEN: 2002, p.56, 57). O autor cita a definição de

SALLES, Laurita Ricardo de. Flauta mágica, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.

Marranca, de bastante interesse (MARRANCA, apud COHEN: 2002, p. 56): “uma forma antiteatral na qual convivem ilusão com tempo real.[...]É uma espécie de interarte[...]”⁵

Coerentemente, pois, conclui ele, ainda, que (COHEN: 2002, p.57): “A performance se estrutura, portanto, numa linguagem "cênico-teatral" e é apresentada na forma de um *mixed-media* onde a tonicidade maior pode dar-se em uma linguagem ou outra, dependendo da origem do artista”. Também afirma que: “A performance não se estrutura numa forma aristotélica (com começo, meio, fim, linha narrativa etc), ao contrário do teatro tradicional. O apoio se dá em cima de uma colagem como estrutura e num discurso da *mise en scène*”. Por fim, ao analisar uma obra específica como exemplaridade para a questão: “Não existe linearidade temática e sim um *leitmotiv* que justifica o encadeamento da ações[...]”

Certamente, o trabalho *Flauta Mágica* não se apresenta como uma performance, mas, podemos dizer, que invoca por parte do público uma ação com conexões performativas, a qual mantém, pois, relação com esta problemática. Levando em conta as reflexões de Cohen, podemos dizer que o trabalho tem algo de cênico, em um discurso da *mise en scène*, sem estruturar uma narrativa no sentido tradicional. De fato, mantém um *leitmotiv* vinculado a uma execução musical e sonora que provoca sons distintos do esperado, mergulhando o interator em uma esfera cênica e sonora que configuram uma ambiência do imaginário onde as ações se desenrolam e configuram um campo poético através de conexões semânticas surpreendentes, tirando sua força desse deslocamento.

Convém ainda salientar a questão do personagem, ainda segundo Cohen:

“Na performance existe uma ambigüidade entre a figura do artista performer e de uma personagem que ele represente [...] quando um performer está em cena, ele está compondo algo, ele está trabalhando sobre sua "máscara ritual" que é diferente de sua pessoa do dia-a-dia[...].De fato, existe uma ruptura com a representação, [...] mas este "fazer a si mesmo" poderia ser melhor conceituado por representar algo (a nível de simbolizar) em cima de

si mesmo. Os americanos denominam esta auto-representação de *self as context* (COHEN: 2002, p.58).

Consideramos, portanto, que a obra *Flauta Mágica*, ao invocar um campo de imaginação, convoca o interator a participar da obra enquanto músico ou intérprete, instaurando um processo com certo caráter performático, onde acontece este tipo de auto-representação de *self as context*; também há uma superposição e integração de linguagens em uma condição algo cênica integrada ao espaço do mundo comum, na qual convivem ilusão com tempo real, a partir de Marraça.

Também a noção de ritual invocada por Aguillar é de nosso interesse, no sentido de que o trabalho propõe a participação, a qual se apresenta como espaço para uma ação, onde algo diverso acontece.

Transito dos sentidos

Podemos dizer que a obra trabalha com uma espécie de transito dos sentidos e de deslocamentos de significados, ao fazer uma flauta tocar sons do sol e da lua e do espaço e não notas musicais – e, sons luzirem nos reflexos luminosos da caixa de música. Esta estratégia nos lembra modos de construir do poeta Manoel de Barros, o qual parece adquirir sua grande força poética por deslocamentos e deslizamentos de sentido em seus poemas. Também é usual o transito dos sentidos e, igualmente, seu escorregamento ou desvio. É como se utilizasse de meios expressivos transfigurados. Vejamos alguns exemplos in *Retrato do artista quando coisa*, *O guardador de águas* e *Concerto a céu aberto para solos de ave*:

“Imagens são palavras que nos faltaram” (BARROS: 2010, p.263); “Choveu na palavra onde eu estava” (BARROS: 2010, p.266). “Desperto um som de raízes com isso/A altura do som é quase azul” (BARROS: 2010, p.278). “Já enxergo o cheiro do sol” (BARROS: 2010, p. 357). “A tarde está verde no olho das garças” (BARROS: 2010, p. 363). “O início da voz tem formato de sol” (BARROS: 2010, p. 374). “Eu penso renovar o homem usando borboletas” (BARROS: 2010, p. 374). “O início da voz tem formato de sol” (BARROS: 2010, p. 374).

Segundo artigo de Rosidelma Pereira Fraga, que levanta fortuna crítica sobre o poeta, Maria Adélia Menegazzo (1987) escreveu *Alquimia do verbo e das tintas nas poéticas de vanguardas* (dissertação de mestrado posteriormente publicada em livro), obtendo o prêmio Literário Nacional do Instituto Nacional do Livro pelo mesmo. A autora também salienta que Menegazzo investiga a obra poética de Manoel de Barros com atenção. Fraga nos relata que no capítulo “Manoel de Barros: o chão do ensino”, Menegazzo aponta que as principais influências de Manoel de Barros foram o surrealismo em *Compêndio para uso de pássaros* e o cubismo em *Gramática expositiva do chão*, utilizando-se da *collage*. (FRAGA: 2017, p. 209,210).

Esta observação de Menegazzo nos parece bastante produtiva e esclarecedora sobre os procedimentos poéticos de Manoel de Barros e nos oferecem uma senda para melhor compreender a obra *Flauta Mágica* e sua estratégia poética.

Argan descreve brevemente algumas considerações sobre as práticas surrealistas, oriundas do movimento dadaísta as quais mantém similaridades com modos construtivos do poeta. Diz ele: “[...] o Surrealismo se apropria da desinibição dadaísta, quer no emprego de procedimentos fotograficos e cinematográficos, quer na produção de objetos “de funcionamento simbólico”, afastados de seus significados habituais, deslocados.”(ARGAN: 2008, p. 361). Observemos em algumas obras a estratégia de justaposição de objetos livremente associados do dadaísmo e surrealismo de Max Ernst:

Figura 3. Max Ernst, *É o chapéu que faz o homem*, guache, pincel, óleo e tinta em papel recortado e colado em tela 35.2 x 45.1 cm, MOMA/Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 1920

Figura 4. A Chave das Canções e A Corte do Dragão, Max Ernst, dos cadernos *Uma Semana de Bondade*, com 182 ilustrações publicada em fascículos, 1934. Imagens exposição no MASP/Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2010

É notável a composição entre elementos oriundos de diversas origens em um novo conjunto que adquire sentido, justamente, por esta aproximação inaudita.

Na colagem cubista observamos a justaposição de elementos de ontologia diversa, ou seja, elementos oriundos do mundo real, ou do espaço concreto misturam-se no espaço do quadro. Tassinari, citando Steinberg, ressalta em uma nota que a colagem cubista oferece uma experiência de processos operacionais:

“Na colagem cubista já estaria, assim, em parte presente o que Steinberg vê como típico da pintura de meados da década de 50 para cá: [uma] orientação radicalmente nova, em que a superfície pintada é o análogo não mais de uma experiência visual da natureza, mas de processos operacionais” (Steinberg: 1972, p.84)

Figura 5. Georges Braque, *Natureza morta sobre a mesa*, carvão, papel colado e guache. 48cm x 62cm. Museu Nacional de Arte Moderna, Centro Pompidou, 1914

Claro inverno

O espaço do ouro enrugado onde eu passei o tempo
 Na cama de dezembro com as chamas descendentes
 As bordas do céu jorrando sobre os recintos
 E as estrelas geladas no ar que as extingue
 Minha cabeça vai ao vento norte
 E as cores que se dissolvem
 A água seguindo o sinal
 Todos os corpos recolhidos dos campos dos aguaceiros
 E as faces retornam
 Diante das chamas azuis da lareira da manhã
 Em volta desta corrente onde as mãos soam
 Onde os olhos brilham com o fogo das lágrimas
 E que o circular de corações cobre com uma auréola
 Os duros raios de sol rompem na tarde que cai

É facilmente observável a relação do poema de Reverdy com os poemas de Manoel de Barros e a utilização por parte de ambos da justaposição de elementos diversos como em “chamas azuis” em Reverdy e, “a tarde está verde”(BARROS:2010) em Manoel de Barros, por exemplo.

Goiandira de Camargo escreveu a Tese de Doutorado *A poética do fragmentário: uma leitura da poesia de Manoel de Barros* defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1997, segundo Fraga. Ainda conforme Fraga, a autora traça convergências entre a poética de Manoel de Barros e a literatura de Oswald de Andrade, Murilo Mendes, Raul Bopp e Arthur Rimbaud e aos pintores Klee, Rene Magritte, Giuseppe Arcimboldo e Miró. Nos interessa em particular a referência à Magritte, já que o pintor surrealista construía paradoxos também através da justaposição de elementos a princípio incongruentes:

Figura 7. *Golconda*, René Magritte, Óleo, 81 cm x 100 cm, 1953 Coleção Menil, Houston, Texas

Figura 8. *O Espelho Falso*, René Magritte, Óleo, 54 cm x 81 cm, MOMA/Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 1929

Constatamos que estas construções poéticas mantêm paralelismos com aquelas tomadas pela obra *Flauta Mágica*, que, a posteriori, compreendemos manter construções e configurações paradoxais como maneira de configurar sua poética.

Podemos pensar que tais estratégias guardam um fundo em comum, orientadas para produzir um estado de admiração do mundo, de espanto. Otavio Paz nos traz

uma contribuição interessante nesse sentido ao levantar que o poético vai além da linguagem, apontando que Aristóteles caminhava nesta direção:

“[...] nada é comum, exceto a métrica, entre Homero e Empedocles; e por isso com justiça se chama poeta o primeiro e o filósofo o segundo”.E assim é: nem todo poema- ou, para sermos exatos, nem toda obra construída sob as leis da métrica - contém poesia.”(PAZ: 1982, p.16).

E acrescenta:

“Sem deixar de ser linguagem - sentido e transmissão do sentido - o poema é algo que está mais além da linguagem. Mas isso que está mais além da linguagem só pode ser conseguido através da linguagem. Um quadro só será poema se for algo mais além da linguagem pictórica.”(PAZ: 1982, p.16)

Ou seja , através da linguagem, o poeta ou, em sentido amplo, o artista, constrói a possibilidade de oferecer a quem entra em contato com a obra - um estado de “admiração diante do mundo” (Eugen Fink, *apud* MERLEAU-PONTY:1999,p.10).

Notas

¹ Membros atuais das Equipes do Laboratório 10 Dimensões e Media Lab/UFG, co-autores da obra *Flauta mágica*: coordenadora geral: Laurita Ricardo de Salles; coordenadores adjuntos: Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui, Gabriel Gagliano Pinto Alberto, Rogério Júnior Correia Tavares; Bolsistas e ex-bolsistas participantes e colaboradores externos do projeto Mini Paredão Eletrônico Andiara de Freitas Emidio, Aryclênio Xavier Barros, Celso Soares da Silva Junior, Jackie Rocha de Araujo, Kalyna Izabelly de Medeiros Pereira Lucas Rodrigues Marques, Leonardo Moniz Sodré Lopes Teixeira, Leonardo Meneses Pereira, Matheus Pereira Batista de Macedo, Raphael Luiz de Oliveira Silva, Equipe Media Lab/UFG: Cleomar de Sousa Rocha, Hugo Alexandre Dantas do Nascimento, Wilder Fioramonte, Warley Goncalves dos Santos.

² Percepção auditiva na qual não se enxergam as fontes sonoras como no caso do som gravado, noção de Scafeffer

³ Aristóteles aborda a poética como imitação, o que aqui não está em pauta.

⁴ AGUILLAR, em roteiro de A Noite do Apocalipse Final, performance apresentada por Aguillar e a Banda Performativa. Nota do texto de Cohen, sem maior identificação.

⁵ Reproduzo a as informações de Cohen acerca da citação: BONNIE MARRANCA, "The Politics of Performance", *Performing Arts Journal*, 16, p. 62.

⁶ Noção de RICHARD SCHECHNER, "Post Modern Performance Two Views", *Performings Arts Journal*, p. 16., segundo nota de Cohen.

⁷ Ver em [Princeton Blue Mountain project](#); na bibliografia, colocamos apenas *L'Image*, mais diretamente relacionado às referências colocadas.

Referências

ARGAN, G.C. *Arte Moderna, do Iluminismo aos movimentos contemporâneos*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008

SALLES, Laurita Ricardo de. *Flauta mágica*, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.

ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Edições Profissionais, 2011

AUBERT, A.C. (*Tradução e seleção*) *Catorze poemas de Pierre Reverdy*, In: *Jornal Rascunho*, editor: Rogério Pereira. Curitiba, No 177, 2014. Acessível em:

<http://rascunho.com.br/catorze-poemas-ineditos-de-pierre-reverdy/>

BARROS, M. de. Manoel de Barros, poesia completa. São Paulo: Leya, 2010

CATTANI, Icleia Borsa. "Arte Contemporânea: O lugar da pesquisa". In: BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (Org.). *O Meio Ponto Zero: Metodologia da Pesquisa em Artes Plásticas*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002

_____. *Mestiçagens na arte contemporânea*. Porto Alegre: UFRGS, 2007.

COHEN, R. Performance como linguagem, criação de um tempo-espaço de experimentação. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. Acessível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/82649/mod_resource/content/1/COHEN%20Renato%20-%20Performance%20como%20linguagem.pdf

DEWEY, J. Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 1994

DEWEY, J. Art as experience. Nova Iorque: Universidade do Estado de Nova Iorque, 1994. Acessível em:

<http://thenewschoolhistory.org/wp-content/uploads/2014/06/Dewey-ArtasExperience.pdf>

IHDE, D. e ALBRECHTSLUND, A. Interview with Don Ihde. Stony Brook 9th of May 2003. Participants: DON IHDE and ANDERS ALBRECHTSLUND. [Albrechtslund, Anders: "Interview with Don Ihde, Stony Brook 9th of May 2003", in: www.filosofi.net, januar 2004, 15 sider] Acessível em: <http://pure.au.dk/portal/files/34709218/interviewwithDonIhde.pdf>

IHDE, D. Listening and voice: Phenomenologies of sound. Albany (EUA): State University of New York Press, 2007

FRAGA, R.P. A fortuna crítica acadêmica de Manoel de Barros, in: *Revista Eletrônica Falas Breves*, No 4, 2017, 107-127. Editada pela Faculdade de Letras da UFPA, Campus de Breves, Arquipélago do Marajó, PR.

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 1999.

GOMES, W. S. Estratégias de Produção de Encanto. *O Alcance Contemporâneo da Poética de Aristóteles. Textos de Cultura e Comunicação*, Salvador, Ba, v. 35, p. 99-125, 1996. Acessível em: https://www.researchgate.net/profile/Wilson_Gomes/publication/303638369_ESTRATEGIAS_DE_PRODUCAO_DE_ENCANTO_O_alcance_contemporaneo_da_poetica_de_Aristoteles/

SALLES, Laurita Ricardo de. Flauta mágica, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.

<links/574af02d08ae5bf2e63f30ae/ESTRATEGIAS-DE-PRODUCAO-DE-ENCANTO-O-alcance-contemporaneo-da-poetica-de-Aristoteles.pdf>

JAKOBSON, R. Huit questions de Poétique, Paris: Seuil, 1977. Acessível em:
https://monoskop.org/images/9/9d/Jakobson_Roman_Huit_questions_de_poetique.pdf

MARIN, Louis. De la représentation. Paris, Seuil/Gallimard, 1994

_____. Des pouvoirs de l'image. Paris, Éditions du Seuil, 1993

MELO, F. e PALOMBINI. O objeto sonoro de Pierre Schaeffer: duas abordagens, in: XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) (p. 818-820), Brasília – 2006 Acessível em:
http://files.reinaldomorais.webnode.com.br/20000028571a027392b/07COM_TeoComp_0404-173.pdf

MERLEAU-PONTY, M. A Fenomenologia da percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999

Acessível em:

https://monoskop.org/images/0/07/Merleau_Ponty_Maurice_Fenomenologia_da_percep%C3%A7%C3%A3o_1999.pdf

PAZ, O. O arco e a lira. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1982

REVERDI, P. Catorze poemas de Pierre Reverdy (Dom Casmurro, org) In: Revista Rascunho editor: Rogério Pereira, No 177, s.p. Curitiba, 2014. Acessível em:

<http://rascunho.com.br/catorze-poemas-ineditos-de-pierre-reverdy/>

_____. L'Image. In: [Princeton Blue Mountain project](#), Historic Avant-Garde Periodicals for digital research. Nord-Sud, Volume 2, Number 13, Março 1918. Princeton: Princeton University Library, 2018. Acessível em:

<http://bluemountain.princeton.edu/bluemtn/?a=d&d=bmtnaaw191803-01.2.2&>

ROCHA, C. Interfaces computacionais. Florianópolis: Anais do 17º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 2008 (p.1651-1662). Acessível em: http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/cleomar_de_sousa_rocha.pdf

_____. Pontes, janelas e peles: Cultura, poéticas e perspectivas das interfaces computacionais. Goiania, MédiaLab/UFG, 2014

_____. Estética da conectividade: apontamentos. In: 16º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia: #16.ART: Artis intelligentia: IMAGINAR O REAL. Porto (Portugal) : i2ADS – Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, 2017 p.38-42.

https://art.medialab.ufg.br/up/779/o/5_-_Estetica_da_conectividade_-_Cleomar_Rocha.pdf

SALLES, Laurita Ricardo de. Flauta mágica, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.

SANTOS, L.E.dos. Aspectos do poema em prosa de Pierre Reverdy. Dissertação de Mestrado Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas ; Estudos Lingüísticos, Literários e Tradutológicos em Francês. USP/Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009

Acessível em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8146/tde-24112009-153444/pt-br.php>

SALLES, L.R. Poética e Tecnologia, In: Anais do V Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas. ROCHA, Cleomar (Org). Goiânia: Media Lab / UFG, 2018. Acessível em: <https://siimi.medialab.ufg.br/up/777/o/8 - Laurita Salles.pdf>

SCHAEFFER, Pierre. Traite des objets musicaux. Second edition. Paris: Editions du Seuil, 1977

MELO, F. e PALOMBINI. O objeto sonoro de Pierre Schaeffer: duas abordagens, in: XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM) (p. 818-820) ,Brasília – 2006

Acessível em:

http://files.reinaldomorais.webnode.com.br/20000028571a027392b/07COM_TeoComp_0404-173.pdf

SCHAEFFER, P. (1952b). Premier journal de la musique concrète. In : À la recherche d'une musique concrète. Paris: Seuil, 1952: 9–76.

SIMONDON, G. Du mode d'existence des objets techniques. Paris: Editions Aubier, 1989. Acessível em:

https://monoskop.org/images/2/20/Simondon_Gilbert_Du_mode_d_existence_des_objets_techniques_1989.pdf

STEINBERG, L. Other Criteria. Nova York: Oxford University Press, 1972

TASSINARI, A. O espaço moderno. São Paulo: Cosac Naify, 2001

VALÉRY, Paul. Variedades (Antologia, João Alexandre Barbosa (org). São Paulo: Iluminuras, 2007. Acessível em:

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/14794/mod_resource/content/1/Val%C3%A9ry.%20Primeira%20aula%20do%20curso%20de%20po%C3%A9tica0001.pdf

Laurita Ricardo de Salles

Artista e pesquisadora na área de Arte e Tecnologia. Professora Associada I no Departamento de Artes/CCHLA/Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes/UFRN/Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Coordenadora do Laboratório 10 Dimensões em parceria com o Media Lab/UFG. Pós-doutora pelo Media Lab/UFG/Universidade Federal de Goiás em 2018. Ganhou a Bolsa Vitae de Artes 1998.

SALLES, Laurita Ricardo de. Flauta mágica, In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, Origens, 2019, Cidade de Goiás. Anais [...] Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019. p. 1218-1235.